

DIZAYN-TA'LIM INTEGRATSIYASIDA "FAOLIYATSHUNOSLIK" (EFTAGOGIKA) YONDASHUVI VA UNING ISTIQBOLLARI

Yoqubov Dadaxon Yoqubovich

O'zbekiston san'at arbobi, O'zbekiston milliy universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19998141>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi dizayn ta'limini zamonaviy ishlab chiqarish talablariga moslashtirish, ta'limda "Dizayn va texnologiya" (Faoliyatshunoslik yoxud Eftagogika) fanining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Jahon tajribasi asosida o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va loyihalash madaniyatini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Аннотация. В данных тезисах анализируются адаптация дизайн-образования к современным производственным требованиям, роль и значение предмета «Дизайн и технология» (Деятельностоведение или Эфтагогика) в образовании. На основе мирового опыта освещаются вопросы применения учащимися теоретических знаний на практике и формирования культуры проектирования.

Abstract. This thesis analyzes the adaptation of design education to modern production requirements, the role and significance of the "Design and Technology" (Activity studies or Eftagogics) subject in education. Based on world experience, the issues of applying theoretical knowledge in practice by students and the formation of a design culture are highlighted.

Kalit so'zlar: dizayn-ta'lim integratsiyasi, faoliyatshunoslik, eftagogika, dizayn va texnologiya, loyihalash madaniyati, kreativ yondashuv.

Ключевые слова: интеграция дизайн-образования, деятельностоведение, эфтагогика, дизайн и технология, культура проектирования, креативный подход.

Keywords: design-education integration, activity studies, eftagogics, design and technology, design culture, creative approach.

Mamlakatimizda ta'lim muassasalari va sanoat korxonalari o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish hamda bozor talablariga javob beradigan raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Dizayn sohasida ta'lim jarayoni bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro integratsiyani kuchaytirish, muammolarni aniqlash va ilmiy-amaliy yechimlar ishlab chiqish bevosita zamonaviy ta'lim yondashuvlariga bog'liq. Biroq, o'n besh yildan buyon ilmiy doiralarda ham loyihalash madaniyati va kreativ yondashuv, "dizayn" iborasining asl mohiyati yetarlicha tushunilmayapti.

Barcha fanlarga (fizika, kimyo, matematika, chizmachilig-u grafika, nutq, mantiq, musiqa) kreativ yondashuv – olingan bilimlarni hayotda qo'llay olish, loyihalash va texnologiyasini o'rganish kompetensiyasini anglatadi. Bu jarayonni o'zbekona qilib "Faoliyatshunoslik" yoki "Farosat" yoxud "Eftagogika" fani deb atash mumkin. Jahon tajribasi va hayotning o'zi ushbu metod ta'limning eng innovatsion yo'nalishi ekanligini ko'rsatmoqda.

Xalqaro tajribaga yuzlansak, "Dizayn va texnologiya (DT)" o'quv predmeti Angliya o'rta maktablarining barcha bosqichlariga kiritilgan. Asosiy maqsad – bolalar bir qator loyihalash va texnologik bilimlarga ega bo'lishini ta'minlashdan iborat. O'quvchilar ommaviy axborot vositalari va axborot texnologiyalarini qo'llash yoki jihoz-uskunalardan foydalanishni bilish orqali o'z

g'oyalarini amalga oshirishi zarur. Xuddi shunday ta'lim dasturlari AQSh, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Xitoy, Finlandiya va boshqa xalqaro maktablarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

O'zbekistonda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti bir necha kreativ yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlayotgan bo'lsa-da, qurilish va axitektura oliygohlari sodda loyihalarga mos mutaxassislar tayyorlashdan nariga o'ta olmayapti. Ta'limning asosiy negizi bo'lgan pedagogika oliygohlari esa "pedagog-dizaynerlar" tayyorlash masalasini o'ylagani ham yo'q. Ishlarimizning to'la va mukammal amalga oshmayotganining asosiy sababi – amaliyotimizning nazariyasiz, ilm va fanlarsiz tashkil etilayotganida hamda bilimlarimizning kamligidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, dizayn ta'limini zamonaviy ishlab chiqarish talablariga moslashtirish, ta'lim, fan va ishlab chiqarish o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlash uchun yosh mutaxassislarning ijodiy va kasbiy salohiyatini oshirish zarur. Buning uchun xorijiy tajribalardan foydalangan holda, "Dizayn va texnologiya" fanini o'rta maktablarimizga tatbiq etish vaqti keldi. Bu qadam Prezidentimiz da'vat etayotgan Uchinchi renessansga erishishimizdagi eng muhim amaliy poydevorlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yoqubov D., Zuparova D. "Faoliyatshunoslik yoki farosat yohud efitagogika fani haqida" maqolasi. 2026.
2. "Dizayn-ta'lim va ishlab chiqarish intergratsiyasi muammolari va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya axborot xati. Toshkent, 2026.